
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378 (075.8)

DOI 10.5281/zenodo.17060915

Научная статья

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ ПЕДАГОГОВ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА

THEORETICAL ASPECTS OF MANAGING TEACHERS' PREPARATION FOR DESIGNING A PSYCHOLOGICALLY SAFE COLLEGE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

БОНДАРЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

Шадринский государственный педагогический университет.

БУРНАШЕВА ЭЛИЕТТА ПАВЛОВНА,

кандидат педагогических наук, профессор,

Шадринский государственный педагогический университет.

BONDARENKO ELENA NIKOLAEVNA,

Shadrinsky State Pedagogical University.

BURNASHEVA ELIETTA PAVLOVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Professor,

Shadrinsky State Pedagogical University.

В статье рассматривается проблема обеспечения психологической безопасности образовательной среды организации среднего профессионального образования. Изучаются теоретические концепции, подходы ведущих ученых – психологов и педагогов, связанные с проектированием безопасной образовательной среды. Раскрыты проблемные аспекты готовности педагогических кадров к ее проектированию в условиях реального образовательного процесса. Предлагается корпоративная программа повышения квалификации преподавателей колледжа, задача которой заключается в подготовке преподавателей к созданию психологически комфортных и эмоционально положительных условий безопасного взаимодействия участников образовательного процесса.

The article highlights the problem of ensuring the psychological safety of the educational environment in a secondary vocational education institution. It examines the theoretical concepts and approaches of leading psychologists and educators related to the design of a safe educational environment. The article also explores the challenges faced by teachers in designing a safe educational environment in the context of the real educational process. The article proposes a corporate professional development program for college teachers, which aims to prepare them to create a psychologically comfortable and emotionally positive environment for the safe interaction of participants in the educational process.

Ключевые слова: обзор теоретических концепций, психологическая безопасность, образовательная среда, проектирование, корпоративная программа повышения квалификации.

Key words: overview of theoretical concepts, psychological safety, educational environment, designing, corporate training program.

В условиях динамично меняющейся социально-политической и достаточно агрессивной ситуации значимой становится задача обеспечения психологической безопасности образовательной среды. Образовательные организации актуализируют проблему необходимости проектирования и создания таких психологически комфортных условий, которые создают возможности и мотивируют участников образовательных отношений к получению качественных образовательных услуг.

История педагогики и психологии рассматривает проблемы взаимозависимости социума и образования с конца XVI века. Я. А. Коменский указывал на то, что у образованных людей есть понимание законов и порядка в поведении. поэтому у них все «безопасно, безмятежно и спокойно», в отличие от поведения необразованных, для которых свойственны «боязнь и козни» [10].

Понятие психологически безопасной образовательной среды определяется ведущими учеными, педагогами и психологами (С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, В. А. Ясвин, И. А. Баева и др.), но сущность всех теоретических подходов сводится к тому, что это ситуация или состояние, когда взаимодействие участников образовательных отношений происходит в обстановке доверительного межличностного общения, отсутствия психологического насилия, либо принуждения к действиям. В этой связи, в основу образовательного процесса закладывается мотивация на выполнение каких-либо действий, направленных на приобретение знаний, обеспечивается поддержание психологического здоровья обучающихся и педагогов.

В работе С. Л. Рубинштейна развивается идея о том, что любой человек, оказавшись в определенной ситуации, может изменить эту ситуацию и измениться сам, таким образом преобразуя саму среду [9]. Это дает современному педагогу понимание того, что необходимо создавать воспитывающие ситуации для формирования соответствующего поведения воспитанников.

Значимой для изучения теоретических основ организации психологически безопасной образовательной среды является культурно-историческая концепция развития личности Л. С. Выготского, суть которой в интериоризации индивидуальных психологических способностей человека за счет его взаимодействия с социальной средой [7]. Таким образом, для преподавателя акцентируется восприятие значимости и роли той среды, в которой воспитывается и развивается обучающийся.

В. А. Ясвин раскрывает факторы социального и пространственно-предметного окружения для создания качественной образовательной среды. Он разработал диагностические инструменты для проведения экспертизы образовательной среды, которыми дают возможность определить уровень ее психологической комфортности [11].

В работе авторов А. С. Матюшиной и И. Н. Коноплевой выделены три аспекта, обеспечивающие эффективность формирования психологически безопасной образовательной среды:

- 1) удовлетворенность комфортностью взаимодействия в образовательном процессе с позиции его субъектов;
- 2) уровень стрессоустойчивости и доверительности в системе межличностного общения в коллективе образовательного учреждения;
- 3) создание всесторонних возможностей и условий для проведения мероприятий с целью продуктивного развития личности [8].

О необходимости обеспечения оптимизации безопасности образовательной среды за счет социально-психологической адаптации субъектов образовательных отношений указывается в работе авторов Н. Р. Астархановой и П. М. Рабадановой [1].

Авторами П. А. Кисляковым и Е. А. Шмелевой проанализированы концептуальные основы психологической безопасности, дано описание методик, которые разработаны зарубежными учеными в связи с ростом проблем психологической безопасности людей в условиях изменяющегося социума [5].

В работе Е. А. Бухтояровой описана критериально-уровневая шкала модели формирования готовности преподавателей к проектированию психологически безопасной образовательной среды. В ее основе заложен принцип системного подхода [3].

Представляет интерес исследование А. Л. Коблевой, в котором автор обосновывает принципы андрагогического подхода в подготовке педагогов к проектированию безопасного образовательного пространства. Представлена также программа повышения квалификации, направленная на формирование готовности преподавателей к дизайну образовательной среды [6].

Важным вкладом в решение проблемы обеспечения психологической безопасности образовательной среды является диагностическая методика И.А. Баевой «Психологическая диагностика безопасности образовательной среды школы», которая успешно адаптируется под выявление уровня психологической безопасности любого образовательного учреждения [2].

Изучение теоретических источников позволило сделать вывод о недостаточной методической обеспеченности педагогического сопровождения преподавателей колледжей к проектированию безопасной образовательной среды в процессе их подготовки к занятиям и воспитательным мероприятиям. Это же подтвердило и анкетирование преподавательского состава ряда колледжей города Шадринска.

В процессе диагностики по методике И. А. Баевой были опрошены 47 преподавателей трех колледжей г. Шадринска. Проанализируем результаты опроса.

В целом, по итогам отношения к когнитивному, эмоциональному и поведенческому компонентам образовательной среды педагоги показали достаточно высокий уровень 92,9 %. Однако, отвечая на отдельные вопросы и суждения, они обозначили в своих ответах наиболее сложные аспекты взаимодействия в образовательной среде, которые включают следующие ситуации:

- 1) эмоциональная атмосфера на занятиях (слабая знаниевая мотивация части обучающихся, недостаточная познавательная активность обучающихся);
- 2) боязнь обратиться с проблемами к коллегам, чтобы не подумали, что педагог некомпетентен;
- 3) сложное восприятие некоторых взглядов на поведение в ситуациях, принятых в коллективе;
- 4) повышенная тревожность в ситуациях загруженности и необходимости принятия оперативных решений.

Указанные ситуации позволили сформулировать противоречие, которое возникло между запросами педагогических кадров в проектировании системы психологической безопасности в образовательном процессе профессиональной подготовки будущих специалистов, с одной стороны, и практическим отсутствием программ специальной подготовки преподавателей колледжей к созданию условий комфортного взаимодействия с участниками образовательных отношений.

Одним из путей разрешения этого противоречия может стать разработка корпоративной программы повышения квалификации преподавателей «Условия проектирования психологически безопасной образовательной среды колледжа».

Цель программы: формирование и развитие у преподавателей профессиональных ком-

петенций, направленных на проектирование и организацию психологически безопасной образовательной среды.

Формат занятий: дистанционный, две недели

Объем часов: 24.

Ведущий курса: педагог-психолог колледжа, по запросу – преподаватели Шадринского госпедуниверситета.

Таблица 1. Тематический план корпоративного курса повышения квалификации

№	Тема занятия	Количество часов
1.	Понятие психологической безопасности образовательной среды	2
2.	Составляющие и критерии психологической безопасности образовательной среды	4
3.	Диагностические методики определения уровня психологической безопасности образовательной среды	4
4.	Интерактивные технологии профессионального обучения: повышение познавательной мотивации	4
5.	Педагогическая супервизия как метод профессионального развития педагога	2
6.	Тренинг психологической устойчивости педагога и технологии преодоления стресса	4
7.	Правила рациональной организации педагогического труда	4
Итого		24

Содержание тем программы повышения квалификации.

Тема 1. Понятие психологической безопасности образовательной среды. Концептуальные подходы к сущности понятия «образовательная среда», «психологическая безопасность образовательной среды».

Тема 2. Составляющие и критерии психологической безопасности образовательной среды. Эмоциональное состояние участников образовательного процесса. Профилактика форм насилия и психологического давления. Развитие коммуникативных компетенций. Основы бесконфликтного общения. Психологическое консультирование. Толерантность и лояльность в отношении организации, сотрудников и обучающихся.

Тема 3. Диагностические методики определения уровня психологической безопасности образовательной среды. Методики: «Психологическая диагностика безопасности образовательной среды» (И. А. Баева, Е. В. Бурмистрова, Е. Б. Лактионова, Н. Г. Рассоха); «Диагностика психологических условий образовательной среды» (Н. П. Бадина, В. Н. Афтенко); «Методика оценки коммуникативных способностей педагога» (Л. М. Митина); «Профессиональное выгорание» (Н. Е. Водопьянова).

Тема 4. Интерактивные технологии профессионального обучения: повышение познавательной мотивации. Концепция интерактивного обучения как средства развития профессиональной мотивации и познавательной активности обучающихся. Форматы интерактивного обучения профессии. Искусственный интеллект как средство повышения уровня знаниевой мотивации и создания эмоционально положительной атмосферы на занятии.

Тема 5. Педагогическая супервизия как метод профессионального развития педагога. Супервизия как процесс педагогического и психологического сопровождения профессионального развития педагога. Виды психолого-педагогической супервизии. Функции супервизии: разрешение затруднений, анализ эффективности действий, поиск решения профессиональных проблем. Создание «ситуации успеха» [4].

Тема 6. Тренинг психологической устойчивости педагога и технологии преодоления стресса. «Спротивление краудинг-стрессу в образовательной среде». Адаптационный тренинг для молодых преподавателей (стаж менее 3-х лет). «Ресурсный потенциал стрессоустойчивости педагога».

Тема 7. Правила рациональной организации педагогического труда. Рациональное планирование (регламентация этапов планирования, рациональные способы выполнения действий, эффективное использование времени, делегирование части задач). Оптимизация организационных методов (совмещение действий, использование карточек-конспектов и пр.). Учет (анализ нормативов запланированного и фактического времени, соотнесение их принятым нормативам). Контроль и самоконтроль (выявление сильных и слабых аспектов организации своей деятельности и определение возможных задач и мероприятий для устранения ситуаций форс-мажора и загруженности).

Предложенная программа повышения квалификации послужит эффективным инструментом в проектировании психологически безопасной образовательной среды, даст возможность создания эмоционально-позитивного настроения педагога и соблюдения толерантности во взаимодействии с обучающимися колледжей.

Рассмотренные в статье методологические и теоретические основы, проведенная диагностика уровня психологической безопасности образовательной среды колледжей с позиции педагогических работников, корпоративная программа повышения квалификации преподавателей «Условия проектирования психологически безопасной образовательной среды колледжа» направлены на выполнение задачи обеспечения качества подготовки будущего специалиста в условиях организации среднего профессионального образования.

Исследование выполнено при финансовой поддержке научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям деятельности вузов партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2025 году по теме «Управление психологически безопасной образовательной средой образовательной организации среднего профессионального образования» (№ 16-319 от 29 мая 2025 г.)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астарханова Н. Р., Рабаданова П. М. Создание безопасной образовательной среды в современном вузе // Проблемы современного педагогического образования. 2022. №75-4. С. 27-30.
2. Баева И.А. Психологическая безопасность образовательной среды: становление направления и перспективы развития // Экстремальная психология и безопасность личности. 2024. № 1(3). С. 5–19. URL: https://psyjournals.ru/journals/epps/archive/2024_n3/Baeva (дата обращения: 26.08.2025).
3. Бухтоярова Е.А. Критериально-уровневая оценка готовности будущих педагогов к деятельности по проектированию психологически безопасной образовательной среды // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 1 (227). С. 17-22.
4. Качалова Л.П., Светонослова Л.Г., Кудряшова Д.В. Супервизия как метод практической подготовки студентов педагогического вуза // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2023. № 2(58). URL: <https://vestnikshpu.ru/journal/article/view/1073/851> (дата обращения: 26.08.2025).
5. Кисляков П.А., Шмелева Е.А. Концептуальные подходы и методы диагностики психологической безопасности за рубежом // Современная зарубежная психология. 2023. 12(3). С.8-18. URL:

https://psyjournals.ru/journals/jmfp/archive/2023_n3/Kislyakov_Shmeleva (дата обращения: 26.08.2025).

6. Коблева А.Л. Программно-технологическое сопровождение профессиональной готовности педагога к проектированию безопасной развивающей образовательной среды: Андрагогический подход // Наукосфера. 2021. № 4-2. С. 64-68. DOI 10.5281/zenodo.4733449.

7. Леонтьев А.Н. Учение о среде в педологических работах Л.С. Выготского // Психологическая наука и образование. 1998. № 1 (5-21). URL: <https://thelib.net/1724828-uchenie-o-srede-v-pedologicheskikh-rabotah-ls-vygotskogo.html> (дата обращения: 26.08.2025).

8. Матюшина А.С., Коноплева И.Н. Представления педагогического коллектива о безопасности образовательной среды // Психология и право. 2012. Т. 2. № 3. URL: https://psyjournals.ru/journals/psylaw/archive/2012_n3/54182 (дата обращения: 25.08.2025).

9. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. Москва : Питер, 2012. 224 с.

10. Сориная Г. В., Меськов В. С. Вперед к Коменскому (глобальный характер проекта Коменского в современных условиях) // Ценности и смыслы. 2012. №4 (20). С. 4-18.

11. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. Москва : Смысл, 2001. 365 с.

Поступила в редакцию: 27.08.2025

Принята в печать: 14.10.2025

© Бондаренко Е.Н., Бурнашева Э.П., 2025.